

MANUAL DE INTERVENCIÓN APLICADA (II)

LÍNEAS DE ACTUACIÓN FRENTE
AL DISCURSO DEL ODIO RELIGIOSO PARA

ONG'S Y AGENTES SOCIEDUCATIVOS

Financiado por:

Hatemedialog Religion

Proyecto PC-24-0050

<https://www.hatemedialog.es/>

Autores:

Elias Said-Hung

Jacobo Herrero Izquierdo

Diseño y maquetación:

Jacobo Herrero Izquierdo

Este informe contó con la colaboración del grupo de investigación SIMI:

Inclusión socioeducativa e intercultural, Sociedad y Medios de UNIR.

<https://investigacion.unir.net/grupos/35489/detalle>.

Como citar este informe:

Said-Hung, E., & Herrero Izquierdo, J. (2026). *Manual de Intervención Aplicada (II). Líneas de actuación frente al discurso de odio religioso para ONG's y agentes socioeducativos*. <http://doi.org/10.5281/zenodo.18249398>

Financiado por

Ejecutado por

unir LA UNIVERSIDAD
EN INTERNET

DATOS EDITORIALES

El discurso de odio en entornos digitales no es un fenómeno aislado ni espontáneo. Se activa en momentos concretos, se concentra en determinados temas y adopta diversas formas, desde expresiones de incivismo cotidiano hasta ataques directos y amenazas. En este contexto, las organizaciones no gubernamentales ocupan una posición singular, ya que combinan la observación del espacio digital con el trabajo directo con personas y comunidades afectadas.

Frente a esta realidad, la respuesta no puede ser improvisada ni limitarse a la denuncia puntual. Este manual sintetiza y traduce en líneas de actuación claras y aplicables los principales hallazgos del estudio **Hatemedialogon (PC-24-0050)**, financiado por la **Fundación Pluralismo y Convivencia** y ejecutado desde la **Universidad Internacional de La Rioja** desde **Hatemedialogon**, con el fin de orientar a las **ONG's y agentes socioeducativos** para la detección, intervención y acompañamiento frente al discurso de odio en entornos digitales.

El objetivo es ofrecer criterios comprensibles y herramientas operativas que permitan actuar de manera rápida, proporcionada y coordinada, reforzando tanto la capacidad de respuesta inmediata como el trabajo educativo y comunitario a medio y largo plazo. De este modo, las **ONG's y agentes socioeducativos** pueden transformar el conocimiento generado por la investigación en acciones concretas de apoyo, prevención y fortalecimiento de la convivencia.

INTRODUCCIÓN

2. ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

INTERVENIR, ACOMPAÑAR Y GENERAR RESPUESTAS FRENTE AL ODIO RELIGIOSO

Las organizaciones sociales desempeñan un papel fundamental en la detección temprana, la intervención directa y el acompañamiento de las personas y colectivos afectados por el discurso de odio en entornos digitales. A diferencia de otros actores, su actuación combina el trabajo técnico con la cercanía comunitaria, lo que les permite responder con rapidez, sensibilidad y capacidad pedagógica.

2.1 Programa de formación estructurado para personal de ONGs

La intervención eficaz requiere equipos formados y con criterios compartidos. La formación permite detectar el odio en sus distintas formas, comprender sus dinámicas y actuar de manera proporcionada según la gravedad de los mensajes.

a) Detección avanzada del odio (formación aprox. 8 horas)

Los equipos deben adquirir capacidades para:

- Utilizar herramientas de monitorización y análisis de conversación digital.
- Identificar los cuatro niveles de intensidad del odio.
- Reconocer expresiones de odio únicas y de odio mezclado con otros tipos.
- Analizar tópicos y momentos de activación especialmente sensibles.

2. ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

INTERVENIR, ACOMPAÑAR Y GENERAR RESPUESTAS FRENTE AL ODIO RELIGIOSO

b) Intervención digital práctica (12 horas)

La formación se concibe necesariamente desde la actuación directa, incluyendo:

- Construcción de narrativas alternativas y contranarrativas adaptadas a distintos contextos.
- Técnicas de comunicación no violenta basadas en evidencias.
- Gestión de trolls y perfiles persistentes.
- Aplicación de protocolos de actuación escalonados según el nivel de gravedad.

c) Coordinación de respuestas colectivas (6 horas)

Las ONGs tienen que aprender a:

- Actuar en ventanas de actividad sincronizada.
- Coordinarse con plataformas, autoridades y otras organizaciones.
- Utilizar sistemas de denuncia y seguimiento de casos.

2. ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

INTERVENIR, ACOMPAÑAR Y GENERAR RESPUESTAS FRENTE AL ODIO RELIGIOSO

2.2 Kit de herramientas digitales para intervención inmediata

Las ONGs necesitan recursos operativos que faciliten actuar con rapidez en contextos de alta intensidad.

a) Protocolo de respuesta rápida en momentos críticos

Incluye:

- Sistemas de alerta temprana en horarios y días de mayor actividad.
- Organización de equipos de respuesta por turnos.
- Bancos de mensajes alternativos pre-elaborados según tipo e intensidad del odio.
- Redes de contacto activables en situaciones de crisis informativa.

b) Biblioteca de contranarrativas

Conjunto de materiales listos para usar:

- Mensajes educativos y de desmontaje de estereotipos.
- Testimonios, datos verificados y recursos visuales.
- Plantillas editables, infografías y vídeos cortos.

2. ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

INTERVENIR, ACOMPAÑAR Y GENERAR RESPUESTAS FRENTE AL ODIO RELIGIOSO

c) Herramienta de clasificación rápida

Las ONGs pueden apoyarse en:

- Listas de verificación para clasificar mensajes por tipo e intensidad.
- Árboles de decisión que orienten la respuesta.
- Sistemas de registro para documentar casos y perfiles recurrentes.

2. ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

INTERVENIR, ACOMPAÑAR Y GENERAR RESPUESTAS FRENTE AL ODIO RELIGIOSO

2.3 Programas educativos y de sensibilización adaptados

La prevención a medio y largo plazo demanda acciones educativas sostenidas.

a) Talleres por grupos de edad

- Para jóvenes: talleres prácticos centrados en identificación del odio, análisis de casos y creación de respuestas colectivas.
- Para adultos y profesionales: seminarios orientados a comprender patrones, perfiles recurrentes y estrategias de intervención.

b) Materiales didácticos descargables

- Guías visuales y materiales explicativos breves.
- Casos de estudio interactivos.
- Contenidos audiovisuales y formatos divulgativos.

2. ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

INTERVENIR, ACOMPAÑAR Y GENERAR RESPUESTAS FRENTE AL ODIO RELIGIOSO

2.4 Protocolo de actuación multinivel para ONGs

La actuación solo es útil si se organiza de forma gradual y coherente.

a) Detección y monitorización

- Uso continuado de herramientas de seguimiento.
- Identificación de tópicos activadores y perfiles recurrentes.

b) Clasificación y priorización

- Aplicación de la escala de cuatro niveles para decidir la respuesta adecuada.

c) Intervención diferenciada

- Respuesta educativa e informativa.
- Intervención pública mediante contranarrativas.
- Activación de canales de denuncia en casos graves.
- Movilización de apoyo comunitario a víctimas.

d) Seguimiento y evaluación

- Registro sistemático de casos.
- Evaluación periódica de la efectividad de las intervenciones.
- Ajuste continuo de los protocolos.

2. ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

INTERVENIR, ACOMPAÑAR Y GENERAR RESPUESTAS FRENTE AL ODIO RELIGIOSO

2.5 Red de acción coordinada contra el odio

El éxito de las ONGs aumenta cuando actúan en red.

a) Coordinación inter-organizacional

- Plataformas compartidas de alertas y seguimiento.
- Reuniones periódicas para intercambio de experiencias.
- Protocolos conjuntos de actuación.

b) Alianzas estratégicas

- Colaboración con medios, plataformas digitales y autoridades.
- Participación de comunidades afectadas en el diseño de respuestas.

c) Campañas coordinadas

- Acciones colectivas en momentos sensibles.
- Difusión conjunta de narrativas positivas y mensajes alternativos.

2. ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

INTERVENIR, ACOMPAÑAR Y GENERAR RESPUESTAS FRENTE AL ODIO RELIGIOSO

2.6 Intervención comunitaria y empoderamiento

Las ONGs pueden actuar también fuera del entorno digital.

a) Espacios de escucha y apoyo

- Grupos de apoyo para víctimas.
- Asesoramiento jurídico y acompañamiento psicológico.

b) Trabajo comunitario

- Actividades de convivencia y diálogo.
- Mediación temprana en conflictos locales.

c) Empoderamiento digital

- Formación en protección frente al acoso.
- Creación de contenido positivo.
- Activismo digital responsable.

2. ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

INTERVENIR, ACOMPAÑAR Y GENERAR RESPUESTAS FRENTE AL ODIO RELIGIOSO

2.7 Evaluación de impacto y mejora continua

La intervención debe ser evaluable.

- Indicadores de proceso: número de personas formadas, tiempos de respuesta, volumen de intervenciones.
- Indicadores de resultado: reducción de persistencia de perfiles hostiles, alcance de narrativas alternativas, satisfacción de víctimas.
- Indicadores de impacto: fortalecimiento de redes comunitarias y mejora de la respuesta social frente al odio.

¿Quieres saber más?

Consulta al completo nuestros **Manuales de Intervención Aplicada e informe** para actuar frente a discursos de **odio religioso**

Perfiles del ODIO religioso en las redes sociales

Resultados del proyecto Hatemedia Religion

Financiado por:

Informe de perfiles de odio religioso

MANUAL DE INTERVENCIÓN APLICADA (I)

LÍNEAS DE ACTUACIÓN FRENTE AL DISCURSO DEL ODIO RELIGIOSO PARA

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Financiado por:

Medios de comunicación

MANUAL DE INTERVENCIÓN APLICADA (III)

LÍNEAS DE ACTUACIÓN FRENTE AL DISCURSO DEL ODIO RELIGIOSO PARA

INSTITUCIONES PÚBLICAS

Financiado por:

Instituciones públicas

unir LA UNIVERSIDAD
EN INTERNET

Hatemia Religion

Accede a más información en

<https://hatemia.es/conoce-proyectos/>

Proyecto PC-24-0050